

**НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ СРЕДИ ЖЕНЩИН В
УЗБЕКИСТАНЕ: ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Мирзаева Шахноза Шавкатовна,
докторант кафедры социальная работа
Национального университета Узбекистана

АННОТАЦИЯ. В данной статье анализируются масштабы, причины и последствия неформальной занятости среди женщин на основе социологических исследований. Рассматривается влияние данной формы занятости на инициативы женщин в сфере предпринимательства. Особое внимание уделено государственным инициативам, направленным на легализацию женской занятости и поддержку предпринимательства.

Ключевые слова: неформальная занятость, предпринимательство среди женщин, гендерная экономика, социологические исследования.

**O'ZBEKISTONDA AYOLLAR O'RTASIDA NORASMIY BANDLIK:
TADBIRKORLIKGA TA'SIRI**

Mirzayeva Shahnoza Shavkatovna
O'zbekiston Milliy Universiteti
Ijtimoiy ish kafedrası doktoranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada ayollar o'rtasidagi norasmiy bandlikning ko'lami, sabablari va oqibatları sotsiologik tadqiqotlar asosida tahlil qilinadi. Bandlik shaklining ayollarning tadbirkorlik sohasidagi tashabbuslariga ta'siri o'rganiladi. Ayollar bandligini qonuniylashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat tashabbuslariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit soʻzlar: norasmiy bandlik, ayollar tadbirkorligi, gender iqtisodiyoti, sotsiologik tadqiqotlar.

**INFORMAL EMPLOYMENT AMONG WOMEN IN UZBEKISTAN:
IMPACT ON ENTREPRENEURSHIP**

Mirzaeva Shakhnoza Shavkatovna,

doctoral student of the Department of Social Work

National University of Uzbekistan

ANNOTATION. This article analyzes the scale, causes and consequences of informal employment among women based on sociological research. The impact of this form of employment on women's entrepreneurial initiatives is considered. Particular attention is paid to government initiatives aimed at legalizing women's employment and supporting entrepreneurship.

Key words: informal employment, women's entrepreneurship, gender economics, sociological research.

Введение. В условиях трансформации социально-экономических процессов в Узбекистане женская занятость претерпевает значительные изменения. Особое внимание уделяется неформальной занятости, которая, с одной стороны, является механизмом выживания, а с другой — препятствует полноценному развитию женского предпринимательства. Согласно данным Международной организации труда (МОТ), в развивающихся странах доля женщин в неформальном секторе на 5-10% выше, чем среди мужчин¹. В последние годы многие женщины в Узбекистане работают в теневом секторе из-за ограниченного доступа к формальной занятости, социальных норм и экономических барьеров. Женщины в Узбекистане сталкиваются с рядом трудностей на пути к экономической самостоятельности, среди которых

¹ Согласно прогнозу Международной организации труда на 2024 год, уровень безработицы и социальное неравенство в мире будут расти. Источник: <https://news.un.org/ru/story/2024/01/1448472>

неформальная занятость занимает особое место. Несмотря на активизацию гендерной политики и поддержку женского предпринимательства, доля женщин в неформальном секторе остается высокой. Это не только влияет на качество жизни и уровень социальной защищённости женщин, но и на эффективность развития малого и микропредпринимательства в целом.

Методология и методы. Последние исследования показывают, что женщины в неформальном секторе Узбекистана часто сталкиваются с уязвимыми ситуациями на работе и, как правило, зарабатывают меньше, чем мужчины. В Узбекистане около половины трудоспособного населения работает неофициально. В зависимости от источника и метода сбора данных, это число может варьироваться от 35 до 50%. По информации Министерства занятости и трудовых отношений, около 41% населения страны работает неофициально². Это означает, что примерно 6 миллионов человек трудоспособного возраста не имеют доступа к социальной защите и необходимым инструментам регулирования труда, таким как оплачиваемый отпуск по болезни, уходу, беременности и родам, отцовству и уходу за ребёнком, пособия по безработице и пенсии. Люди, работающие неофициально, представляют собой разнообразную группу. Среди них есть женщины и мужчины разных возрастов и с различным уровнем образования, которые работают неофициально по разным причинам. Поэтому не стоит рассматривать всех этих 6 миллионов работников как людей, уклоняющихся от уплаты налогов. Зачастую неофициальная занятость становится не выбором, а скорее вынужденной мерой.

Как показывают глобальные исследования, неформальная занятость тесно связана с бедностью и неравенством. В бедных домохозяйствах больше

² Что не так с политикой Узбекистана в сфере неформальности на рынке труда? Биназир Юсупова

30.01.2023 Участник школы аналитики CABAR.asia. Источник: <https://cabar.asia/ru/chto-ne-tak-s-politiko-uzbekistana-v-sfere-neformalnosti-na-rynke-truda>

людей работают неофициально, чем в богатых. Среди всех работников в бедных семьях больше тех, кто трудится неофициально, чем в небедных. Женщины чаще мужчин оказываются в наиболее уязвимых позициях в неформальном секторе и, в среднем, зарабатывают меньше мужчин³. Однако, несмотря на эти трудности, неформальные работники вносят свой вклад в снижение уровня бедности и экономический рост. Поэтому политика, направленная на сокращение неформальной занятости, должна быть тщательно разработана, чтобы не навредить и без того уязвимым группам населения.

Результаты и их обсуждение. Исследования показывают, что примерно 35–45% работающих женщин в Узбекистане трудятся в неформальном секторе. Основными направлениями занятости женщин в этой стране являются⁴:

- Торговля — как на улице, так и онлайн, а также на рынках;
- Частные услуги — включая швейное дело, парикмахерские и репетиторство;
- Сельское хозяйство — в частности, семейные дехканские хозяйства.
- Надомный труд — такой как рукоделие и пищевое производство.

Согласно результатам исследования, проведенного Республиканским Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий Фикр», 41% женщин трудоспособного возраста работают в неформальном секторе. Более половины из них проживают в сельской местности⁵. К 2025 году ожидается

³ Chen, M. & Carré, F. (2020) *The Informal Economy Revisited: Examining the Past, Envisioning the Future*. Routledge.

⁴ Источник: Отчет Государственного комитета статистики Республики Узбекистан за 2024 год.

⁵ Республиканский Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий Фикр». Социальный портрет женщин в экономике Узбекистана. — Ташкент, 2024.

увеличение доли самозанятых женщин. Наиболее распространёнными формами самозанятости являются домашний труд, торговля, оказание услуг на дому, онлайн-продажи и ведение блогов.

Согласно последним исследованиям, основными факторами, влияющими на участие женщин в неформальной занятости, являются ограниченный доступ к формальному рынку труда и нехватка стартового капитала, особенно в сельской местности. По данным Программы развития ООН (ПРООН), только 30% женщин старше 30 лет имеют официальный трудовой стаж⁶. В аналитическом отчете о занятости женщин, подготовленном Комитетом по делам семьи и женщин Республики Узбекистан, приводятся результаты исследования, согласно которым 70% женщин считают, что работа на дому «лучше воспринимается» в семье. Также отмечается низкий уровень цифровой и финансовой грамотности, что является немаловажным фактором. Респонденты опасаются потерять социальные выплаты или статус безработного, который предоставляет льготы в местных органах.

Однако, несмотря на это, большинство женщин, которые начинают свой путь в бизнесе с домашнего рукоделия или онлайн-продаж, не стремятся к официальной регистрации. Только 17% опрошенных респонденток заявили о намерении оформить свою деятельность в соответствии с законодательством⁷. Причин, по которым женщины не хотят переходить в легальный бизнес, несколько:

1. Ограниченные возможности: Женщинам зачастую трудно получить банковский кредит, они редко участвуют в государственных

⁶ United Nations Development Program (UNDP). Gender and Informal Economy in Uzbekistan. — Ташкент, 2024.

⁷ Республиканский Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий Фикр». Социальный портрет женщин в экономике Узбекистана. — Ташкент, 2024.

программах поддержки бизнеса и не имеют доступа к акселераторам и менторским платформам.

2. Сочетание репродуктивного труда и предпринимательства: Женщины часто вынуждены совмещать неформальную работу с уходом за детьми, что существенно ограничивает их деловую активность и снижает уровень профессиональных амбиций.

В последние годы государство уделяет особое внимание поддержке женщин, стремящихся открыть легальный бизнес и осуществляющих неформальную деятельность. В Узбекистане реализуется множество программ, направленных на помощь в этом направлении. Одной из таких программ является «Аёллар Дафтари». Только в 2024 году на её реализацию было выделено 120 миллиардов сумов. Для женщин-предпринимателей предусмотрены налоговые каникулы в первые два года их деятельности. Также успешно реализуются образовательные проекты, охватывающие большое количество женщин. Только за 2024 год было охвачено 12 500 женщин со всей страны. В Узбекистане активно развиваются цифровые платформы для самозанятых женщин, включая продвижение новостей в Telegram и Instagram. Однако, несмотря на все меры поддержки, лишь 22% женщин обращались за такой помощью⁸. Среди причин можно выделить:

1. Низкую осведомлённость о существующих возможностях;
2. Трудности с подачей заявок;
3. Недоверие к эффективности программ.

Выводы. Неформальная занятость среди женщин — это неоднозначное явление, которое представляет собой сложный социально-экономический феномен. С одной стороны, она отражает стремление женщин к выживанию

⁸ Там же. Республиканский Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий Фикр». Социальный портрет женщин в экономике Узбекистана. — Ташкент, 2024.

и их адаптивность к новым условиям. С другой стороны, она может стать препятствием на пути к долгосрочному предпринимательскому росту и экономической независимости.

Исследование, проведенное в этой области, показывает, что при правильной поддержке неформальная занятость может стать основой для развития женского предпринимательства. Для обеспечения устойчивого роста женского предпринимательства в Узбекистане необходимо:

1. Легализовать самозанятость;
2. Упростить процедуры регистрации;
3. Повысить уровень информированности и цифровой грамотности среди женщин, особенно в регионах.

I. Использованная литература:

1. Прогноз МОТ на 2024 год: уровень безработицы и социальное неравенство в мире будут расти.
2. Что не так с политикой Узбекистана в сфере неформальности на рынке труда? Биназир Юсупова 30.01.2023 Участница школы аналитики SABAR.asia.
3. Chen, M. & Carré, F. (2020) *The Informal Economy Revisited: Examining the Past, Envisioning the Future*. Routledge.
4. Отчет Госкомстата РУз за 2024 год
5. Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр". Социальный портрет женщин в экономике Узбекистана. — Ташкент, 2024.
6. United Nations Development Programme (UNDP). *Gender and Informal Economy in Uzbekistan*. — Ташкент, 2024.
7. Комитет по делам семьи и женщин Республики Узбекистан. Аналитический отчет о занятости женщин. — Ташкент, 2024.
8. International Labour Organization (ILO). *Informality and Women in Central Asia*. — Geneva, 2025.

II. Интернет ресурсы:

1. <https://news.un.org/ru/story/2024/01/1448472>
2. <https://cabar.asia/ru/chto-ne-tak-s-politikoj-uzbekistana-v-sfere-neformalnosti-na-rynke-truda>
3. <https://ijtimoiyfikr.uz>
4. <https://stat.uz>

